

**BO‘LAJAK MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARI TARBIYACHI-
PEDAGOGALARIDA KASBIY MA’NAVIY MADANIYATNI
SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHAROITLARI**

Xabibullayeva Sayyoraxon Maxamadali qizi

Namangan davlat universiteti 2-bosqich tayanch doktoranti

E-mail: khabibullayeva0811@gmail.com

Tel: +998905454147

Annotatsiya: *Ushbu maqolada bo‘lajak maktabgacha ta’lim tashkilotlari tarbiyachi-pedagoglarida kasbiy ma’naviy madaniyatni shakllantirishning pedagogik sharoitlari tizimli tahlil qilinadi. Maktabgacha ta’limda tarbiyachining nafaqat bilim va ko‘nikmalari, balki ma’naviy-axloqiy fazilatlar ham muhim ahamiyatga ega ekani ta’kidlanadi. Mazkur tadqiqotda kasbiy madaniyat tushunchasi, uning tarkibiy qismlari va shakllantirish mezonlari nazariy asosda yoritilgan. Shuningdek, kasbiy madaniyatni rivojlantirish uchun oliy ta’lim muassasalarida madaniy-ma’rifiy muhit yaratish, interaktiv texnologiyalarni qo‘llash va kasbiy fanlar mazmunining integratsiyasini ta’minlash kabi pedagogik sharoitlar muhimligi ko‘rsatib o‘tilgan.*

Kalit so‘zlar: *kasbiy ma’naviy madaniyat, tarbiyachi-pedagog, pedagogik sharoitlar, kasbiy tayyorgarlik, ma’naviy-axloqiy tarbiya, interaktiv texnologiyalar, ta’lim muhit, kasbiy kompetensiyalar, oliy ta’lim*

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ
ПЕДАГОГ-ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ**

Xabibullayeva Sayyoraxon Maxamadali qizi

PhD докторант 2-курса Наманганского государственного университета

E-mail: khabibullayeva0811@gmail.com

Tel: +998905454147

Аннотация: *В данной статье проводится системный анализ педагогических условий формирования профессиональной духовной культуры будущих воспитателей дошкольных образовательных организаций. Подчеркивается, что в дошкольном образовании важное значение имеют не только знания и навыки воспитателя, но и его морально-этические качества. В исследовании теоретически раскрывается понятие профессиональной*

культуры, её структурные компоненты и критерии формирования. Также показана значимость создания культурно-просветительской среды в вузах, применения интерактивных технологий и обеспечения интеграции содержания профессиональных дисциплин как важных педагогических условий развития профессиональной культуры.

Ключевые слова: профессиональная духовная культура, воспитатель, педагогические условия, профессиональная подготовка, морально-этическое воспитание, интерактивные технологии, образовательная среда, профессиональные компетенции, высшее образование.

PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION OF PROFESSIONAL MORAL CULTURE IN FUTURE PRESCHOOL EDUCATION TEACHERS

Khabibullaeva Sayyorakhon Makhamadali qizi

PhD student of Namangan State University

E-mail: khabibullayeva0811@gmail.com

Tel: +998905454147

Annotation: *This article provides a systematic analysis of the pedagogical conditions for forming the professional moral culture of future preschool educators. It emphasizes that in preschool education, not only the knowledge and skills of the educator but also their moral and ethical qualities are of great importance. The study theoretically explores the concept of professional culture, its components, and criteria for formation. Furthermore, it highlights the significance of creating a cultural and educational environment in higher education institutions, applying interactive technologies, and ensuring the integration of professional subjects' content as essential pedagogical conditions for the development of professional culture.*

Keywords: *professional moral culture, preschool educator, pedagogical conditions, professional training, moral and ethical education, interactive technologies, educational environment, professional competencies, higher education.*

Kirish

O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimini modernizatsiya qilish jarayonida maktabgacha ta'limga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu tizim - bolalarning shaxsiy, ijtimoiy va axloqiy shakllanishi, ya'ni insoniy kamolotning boshlang'ich bosqichi hisoblanadi. Shu bois maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat yurituvchi tarbiyachilar shunchaki pedagog emas, balki bolaga ilk insoniy qadriyatlarini

singdiruvchi ma'naviy yetakchilardir. Bu esa, ushbu kasb egalarining kasbiy ma'naviy madaniyatini shakllantirishni ta'lim siyosatining strategik yo'nalishiga aylantiradi.

Shuningdek, 2020-yil 23-sentabrda qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunda barcha ta'lim bosqichlarida, jumladan maktabgacha ta'limda ham, ma'naviy-axloqiy tarbiya ustuvor vazifa sifatida qayd etilgan. Qonunning 4-moddasida ta'limning asosiy tamoyillari qatorida "shaxsiy fazilatlarni, fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish" [1] bevosita kasbiy ma'naviy madaniyat tushunchasi bilan bog'liqdir.

Ushbu qonuniy asoslar, davlat siyosati va ta'limga oid strategik qarorlar shuni ko'rsatadiki, bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachi-pedagoglarida kasbiy ma'naviy madaniyatni shakllantirish uchun aniq va samarali pedagogik sharoitlarni yaratish nafaqat ilmiy, balki ijtimoiy-ma'naviy ehtiyojdir. Bu sharoitlar o'z ichiga metodik, tashkiliy, psixologik va axloqiy muhitni qamrab olgan murakkab tizim bo'lib, ularning izchil ishlab chiqilishi va amaliyotga tatbiq etilishi ta'lim sifatini belgilovchi hal qiluvchi omilga aylanadi.

Shu nuqtai nazardan, mazkur maqolada bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy ma'naviy madaniyatini rivojlantirishga xizmat qiluvchi pedagogik sharoitlar tizimli tahlil qilinadi.

Adabiyotlar tahlili

Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, **kasbiy madaniyat** tushunchasi insonning mehnat faoliyati va bu faoliyatning sifatli natijalarini o'z ichiga oladi. Kasbiy madaniyatning ildizlari jamiyatdagi tarixiy mehnat taqsimoti, turli kasblarning paydo bo'lishi, mehnat madaniyatini ajratib ko'rsatishga bo'lgan intilishlardan kelib chiqqan.

Ilmiy tadqiqotlarda bunga V. Kravtsov, V. Radul, V. Slastenin, E. Shiyanov, I. Isaev, M. Mixaylichenko, N. Krylov va boshqalar misol bo'la oladi, umumiy madaniyat kasbiy madaniyatning asosi sifatida ko'riladi va quyidagilarni o'z ichiga oladi: ma'lum darajadagi ta'lim, dunyoqarash xususiyatlari, mehnatga bo'lgan munosabat, umumiy tarbiya, qiziqish va ehtiyojlar doirasi, kundalik xatti-harakat me'yorlari [2].

"Kasbiy madaniyat" tushunchasi nisbatan yangi bo'lib, u pedagogikada ayniqsa 1980-yillardan boshlab keng qo'llanila boshlandi. G. Shabaevaning fikricha, kasbiy madaniyat — bu "insonning ish jarayonidan zavq ola bilish qobiliyatida namoyon bo'ladigan eng muhim sifatidir" [3].

S. Elkanov kasbiy madaniyatning quyidagi jihatlarini ajratib ko'rsatadi:

- aqliy, axloqiy va estetik jihatdan uyg'un rivojlanish;
- keng ilmiy va badiiy-estetik dunyoqarash;
- ijodiy holatga osongina va tabiiy kirish qobiliyati;
- o'zining hissiy-irodaviy holatlarini tahlil qila olish qobiliyati [4].

T. Ivanovanning shunday deydi: **bo'lajak pedagoglarning kasbiy madaniyatini shakllantirish** — bu bilim va tajribani to'plash hamda ularni shaxsiy faoliyat va xatti-harakatda sifatli tarzda amalga oshirish jarayonidir [5].

Ushbu fikr bilan biz ham qollab-quvvatlay o'lamiz, chunki pedagogik ta'lim olayotgan bo'lajak pedagog nafaqat kasbiy faoliyat subyekti sifatida, balki yuqori darajada bilimli shaxs sifatida o'zini anglab yetishi kerak.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur maqolada bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachi-pedagoglarida kasbiy madaniyatni shakllantirishning pedagogik sharoitlarini aniqlash va ilmiy asoslash maqsadida olib borildi. Tadqiqotning metodologik asosini pedagogik faoliyatda shaxs taraqqiyoti, kasbiy shakllanish va ma'naviy madaniyatni rivojlantirishga oid nazariy qarashlar tashkil etadi.

Tahlillar va natijalar

Kasbiy madaniyatni shakllantirishning nazariy asoslarini tahlil qilish va umumlashtirish natijasida aniqlanishicha, **pedagogning kasbiy madaniyati** — bu uning kasbiy faoliyati darajasi va sifatini tavsiflovchi ko'rsatkich bo'lib, quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- kasbiy bilimlar,
- amaliy ko'nikmalar,
- tegishli kompetensiyalar,
- ma'lum bir kasbiy faoliyat turiga oid shaxsiy sifatlar.

E. Bondarevskaya ta'kidlaydi: oliy ta'lim muassasasi sharoitida kasbiy tayyorgarlikning asosiy muammosi bu — **o'qituvchining ijtimoiy va kasbiy jihatdan voyaga yetish jarayoni** bo'lib, u aynan talabalik davrida amalga oshirilishi lozim [6].

Bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagoglarining kasbiy madaniyatini ularning kasbiy tayyorgarlik jarayonida shakllantirish uchun quyidagi pedagogik sharoitlar belgilangan:

- Madaniy-ma'rifiy muhitni shakllantirish: Oliy ta'lim muassasalari o'zida faqat nazariy bilimlar emas, balki milliy qadriyatlarga asoslangan madaniy-ma'rifiy muhitni ham mujassam etgan bo'lishi lozim. Talabani shaxsiy fazilatlarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi ochiq muloqotlar, ma'naviy-ma'rifiy kechalar, etika darslari, axloqiy treninglar — bularning barchasi kasbiy madaniyatni shakllantirishga zamin yaratadi.
- Interaktiv texnologiyalardan foydalanish: Zamonaviy ta'lim interaktiv texnologiyalarsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Ularning qo'llanilishi talabada mustaqil fikrlash, ijtimoiy muloqot, emotsional refleksiya va ijodiy yondashuv kabi sifatlarning shakllanishiga xizmat qiladi. Bu esa kasbiy madaniyatning amaliy jihatini mustahkamlaydi.

• Kasbiy fanlar integratsiyasi: Pedagogik ta'limdagi kasbiy fanlar mazmunining integratsiyalashuvi kasbiy bilimlar, axloqiy yondashuv va ijtimoiy kompetensiyalarni uyg'un holda rivojlantirish imkonini beradi. Bu yo'nalishda innovatsion darslar, loyihaviy ishlar, amaliy mashg'ulotlar va tajriba almashinuvi metodlari muhim o'rin tutadi.

Shuningdek, kasbiy madaniyat darajasini aniqlashga xizmat qiluvchi mezonlar quyidagilar hisoblanadi:

- a) **Axborot mezon** – kasbiy madaniyat mohiyatini tushunish; pedagoglarning kasbiy madaniyatiga xos xususiyatlarni bilish; kompleks dasturlar, shuningdek maktabgacha ta'limning asosiy tarkibiy qismlarini bilish;
- b) **Motivatsion mezon** – maktabgacha ta'lim pedagogining kasbiy faoliyatga nisbatan ijobiy motivatsiyasiga ega bo'lishi; maktabgacha ta'lim pedagogi kasbining qadriyat sifatida anglanishi; kasbiy o'zini ro'yobga chiqarishga, shuningdek madaniy va pedagogik jihatdan o'sishga ehtiyoj sezilishi;
- c) **Xulq-atvor mezon** – shaxsiy va kasbiy sifatlarni o'z-o'zini rivojlantirish zaruratini anglash; bolalar va ularning ota-onalari bilan muloqot jarayonida nutq etiketi shakllaridan foydalana bilish; o'quv jarayonida dolzarb axborotdan foydalanish qobiliyati.
- d) **Baholovchi-ijodiy mezon** – kasbiy madaniyat shakllanganlik darajasini baholashda reflektiv (o'zini tahlil qilish) ko'nikmalarning mavjudligi; kasbiy madaniyat namoyon bo'lishining hamkasblar xatti-harakatlarida o'zaro baholanish imkoniyati; o'z xatti-harakatida kasbiy madaniyat ifodalarini mustaqil ravishda baholay olish qobiliyati [7].

Izlanishlar shuni ko'rsatdiki, bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachi-pedagoglarida kasbiy madaniyatni shakllantirish uchun pedagogik sharoitlar uzviy holda ishlab chiqilishi zarur. Bu sharoitlar oliy ta'limdagi ta'limiy muhit, fanlararo integratsiya, zamonaviy texnologiyalarning qo'llanilishi, shuningdek, talabalarning motivatsion va reflektiv jihatdan rivojlanishini rag'batlantiruvchi usullar bilan to'ldirilgandagina samarali natija beradi. Ushbu yondashuvlar orqali kasbiy madaniyatning nazariy asoslari amaliyotga muvaffaqiyatli tatbiq qilinadi.

Xulosa

Xulosa tariqasida aytish mumkinki, bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarida kasbiy madaniyatni shakllantirish — bu tasodifiy yoki faqat nazariy bilimga asoslangan jarayon emas, balki puxta o'ylangan, tizimli va izchil pedagogik sharoitlar orqali ta'minlanadigan ijtimoiy-ma'naviy zaruratdir. Bu esa nafaqat ta'lim sifati, balki kelajak avlodning tarbiyasi va jamiyatning madaniy rivojlanishi bilan bevosita bog'liqdir.

Kasbiy madaniyat - bu faqat nazariy bilimlar majmui emas, balki pedagogik faoliyatda namoyon bo'ladigan shaxsiy fazilatlar, amaliy kompetensiyalar, axloqiy me'yorlarga sadoqat va madaniy xatti-harakatlar tizimidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2020-yil 23-sentabrda qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun. Toshkent, 2020.
2. Слостенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика: Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений / Под ред. В.А. Слостенина. — М.: Издательский центр «Академия», 2002. — 576 с.
3. Шабаева Г.Ф. Теоретические и методические аспекты подготовки студентов к педагогической диагностике речевого развития детей дошкольного возраста // Сибирский педагогический журнал. 2008. № 8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-i-metodicheskie-aspekty-podgotovki-studentov-k-pedagogicheskoy-diagnostike-rechevogo-razvitiya-detey-doshkolnogo> (Дата обращения: 14.09.2021).
4. Елканов С.Б. Основы профессионального самовоспитания будущего учителя. — М.: Просвещение, 1989. — 189 с. — С. 27.
5. Иванова Т.В. Культурологическая подготовка будущего учителя: монография. — Киев: ЦВП, 2005. — С. 3–5.
6. Бондаревская Е.В., Кульневич С.В. Парадигмальный подход к разработке содержания ключевых педагогических компетенций // Педагогика. — 200.
7. Абашина В.В. К вопросу о качестве профессиональной подготовки будущих педагогов для дошкольных образовательных организаций // Концепт. — 2017. № S10. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-kachestve-professionalnoy-podgotovki-buduschih-pedagogov-dlya-doshkolnyh-obrazovatelnyh-organizatsiy> .